

РОЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

THE ROLE OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE POTENTIAL OF THE INDIVIDUAL

ПРОСЕKOBA КСЕНИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА,
Новосибирский государственный педагогический университет.

PROSEKOVA KSENIA VLADISLAVOVNA,
Novosibirsk State Pedagogical University.

*Научный руководитель: Тимошенко Андрей Николаевич,
доцент,
Новосибирский государственный педагогический университет.*

*Scientific supervisor: Timoshenko Andrey Nikolaevich,
Associate Professor,
Novosibirsk State Pedagogical University.*

В статье рассматривается роль дополнительных образовательных программ в формировании творческого мышления и способности к самовыражению обучающихся через искусство. Проанализированы педагогические аспекты влияния основных типов дополнительного образования на творческое развитие разных возрастных групп обучающихся, их самооценку и возможности профессионального развития. Представлены программы и типы обучения, которые система дополнительного образования предлагает на детском, подростковом и продолженном уровнях образования. Сделан вывод о влиянии системы дополнительного образования на стимулирование воображения, развитие креативных способностей, проявлению творческой индивидуальности, эмоциональное и интеллектуальное развитие личности.

The article examines the role of additional educational programs in the formation of creative thinking and the ability to express themselves through art. The pedagogical aspects of the influence of the main types of additional education on the creative development of different age groups of students, their self-esteem and professional development opportunities are analyzed. The programs and types of training that the system of additional education offers at the children's, adolescent and continuing education levels are presented. The conclusion is made about the influence of the system of additional education on the stimulation of imagination, the development of creative abilities, the manifestation of creative individuality, emotional and intellectual development of personality.

Ключевые слова: образовательные программы, развитие творческого воображения, самовыражение через творчество, дополнительное образование, творческое мышление.

Key words: educational programs, development of creative imagination, self-expression through creativity, additional education, creative thinking.

Система дополнительного образования оказывает огромное влияние в развитие творческого потенциала личности. Предлагаемые программы, курсы и мероприятия в рамках системы дополнительного образования способствуют раскрытию и развитию индивидуальных талантов, стимулируют креативное мышление и способствуют формированию комплекса навыков, необходимых для успешной самореализации, причем не только в творческих специальностях. В этой статье мы рассмотрим данную тему более подробно.

Во-первых, мы считаем необходимым упомянуть об индивидуальном развитии личности. Система дополнительного образования предлагает уникальные возможности для индивидуализации обучения, причем для разных возрастных групп. Каждый человек от рождения обладает уникальными талантами и способностями, и система дополнительного образования позволяет выявить и развить эти индивидуальные качества. Программы по творческим направлениям, таким как изобразительное искусство, дизайн, скульптура и другие, помогают людям разных возрастов ощутить себя в роли творца, расширить свои горизонты и найти новые способы самовыражения.

Во-вторых, система дополнительного образования играет огромную роль в стимулировании развития креативного мышления, которое непосредственно направлено на создание разного рода художественных произведений. Занятия творческими дисциплинами поощряют обучающихся думать нестандартно, искать новые решения и экспериментировать. Уроки искусства способствуют не только совершенствованию творческих навыков, но и дают возможность развить аналитическое мышление, художественное воображение, умение находить необычные решения, на что указывают некоторые исследователи [2; 5; 12].

В-третьих, участие в различных программах дополнительного образования по творческим направлениям помогает формировать комплекс навыков, который необходим для успешной реализации карьеры, главным образом в области искусства и культуры. При этом, мы имеем ввиду не только развитие технических навыков (например, рисование, лепка, мастерство художественной резьбы по дереву), но и гибкость мышления, коммуникативные способности, умение работать в команде и участвовать в создании различного рода творческих проектов, о чем пишут некоторые исследователи [8].

И, наконец, необходимо упомянуть о том, что система дополнительного образования, если мы говорим о молодых людях, играет значительную роль в подготовке к будущей профессиональной деятельности. Она помогает выявить интересы и склонности к определенным видам творчества, определить карьерные цели и разработать стратегию для их достижения. Многие профессионалы в области искусства и культуры начинали свой путь именно с участия в дополнительных образовательных программах.

Определив тот вклад, который система дополнительного образования вносит в развитие творческой личности, необходимо подробнее остановиться и на тех программах и типах обучения, которые эта система предлагает на детском, подростковом и продолженном уровнях образования.

Детское дополнительное образование в основном представлено детскими кружками и студиями, которые предлагают разнообразные творческие программы для детей. В рамках таких кружков дети могут реализовать свои склонности к рисованию, музыке, танцам, иностранным языкам и другими видами творческого развития. Программы разработаны с учетом возрастных особенностей и способствуют развитию творческого мышления, артистических навыков и обогащению культурного опыта ребенка [3; 10].

Ещё одной формой творческого развития детей по праву считаются детские летние научно-познавательные лагеря и лагеря детского художественного творчества. В лагерях детского художественного творчества дети учатся развивать свои способности через разнообразные виды искусства. Они постигают основы живописи, лепки, аппликации и других художественных техник, знакомятся с различными материалами и инструментами, учатся экс-

периментировать, творить и воплощать свои творческие идеи на практике. Такие лагеря предлагают интересные мастер-классы и организуют детские художественные выставки, где дети могут не только создавать уникальные произведения и раскрывать свой творческий потенциал, но и сравнивать свои творения с произведениями других детей, на что также указывают некоторые исследователи [11].

Для детей, которые увлечены наукой и техникой, существуют лагеря и летние школы, где дети могут изучать физику, химию, иностранные языки, робототехнику и другие познавательные дисциплины через интересные эксперименты, лабораторные опыты и практические занятия. Кроме того, опытные преподаватели и вожатые уделяют значительное внимание развитию воображения, чувства прекрасного, внимательности к деталям и умению выражать себя через искусство и детские технические разработки. Дети также учатся взаимодействовать с другими участниками, делиться опытом и вдохновляться идеями других. В результате участия в таких лагерях дети не только приобретают определенные навыки и знания в области искусства, но и яркие впечатления, радость творчества и драгоценный опыт самовыражения через искусство.

Говоря о формах дополнительного образования для подростков и молодежи, прежде всего, стоит упомянуть школы искусств, а также кружки и клубы по интересам, которые организуются на базе общеобразовательных школ. Школы искусств предоставляют подросткам уникальную возможность углубленного изучения различных видов творчества, таких как музыка, театр, изобразительное искусство, танцы и литература. Профессиональные преподаватели и художники помогают развивать таланты подростков, учат новым техникам искусства, развивают навыки композиции проводят мастер-классы и подготавливают к участию в конкурсах и творческих проектах [2].

Кружки и клубы по интересам на базе школы, в свою очередь, предоставляют подросткам отличную возможность выбора будущей сферы деятельности в зависимости от их предпочтений и увлечений. Здесь они могут заниматься изучением фотографии, анимации, моделирования, литературного творчества, кулинарии, и других видов творчества. Эти кружки способствуют раскрытию потенциала, развитию уникальных способностей и помогают подросткам найти свое призвание и определиться с областью своих интересов.

Посредством участия в таких образовательных программах подростки развивают свое творческое мышление, улучшают навыки самовыражения и коммуникации, а также находят способы самореализации через искусство и творчество. Эти программы не только способствуют культурному обогащению, но и развитию подрастающей личности, формированию навыков работы в команде, а также повышению самооценки и самоуверенности у подростков [1; 3].

Дополнительное образование для молодежи и людей среднего и старшего возраста обычно представлено более серьезными образовательными программами, так как они направлены либо на получение профессиональной квалификации, либо на ее повышение или на перепрофилирование основной специальности. Эти формы обучения представлены не только различными образовательными программами профессиональной подготовки и переподготовки, по окончании которых обучающимся выдают диплом государственного образца, но и курсами повышения квалификации, обычно рассчитанными на короткий срок. По окончании таких курсов обучающиеся получают удостоверения или свидетельства. Необходимо упомянуть также различные курсы, мастер-классы, семинары, вебинары и тренинги, где по результатам обучения обычно выдается сертификат об окончании.

Говоря о развитии творческого потенциала у обучающихся на этом уровне, необходимо упомянуть также и о таких видах образовательных программ, как университетские курсы, мастер-классы по различным творческим дисциплинам, включая прикладное искусство, дизайн и другие, на что также указывают некоторые исследователи [4; 5; 8]. Профессиональные

преподаватели и специалисты делятся своим опытом и знаниями, помогая молодым людям расширить свой кругозор и освоить новые аспекты выбранных областей. При этом, некоторые исследователи указывают на то, что такие формы обучения как проектная деятельность, например, способствует увеличению результативности не только в процессе освоения творческих дисциплин, но и таких предметов, как иностранные языки, что значительно увеличивает способность обучающихся как к самостоятельному, так и к коллективному творчеству, развивает их коммуникативные навыки группового общения [9].

Образовательные программы, представленные в культурных центрах и творческих студиях, предлагают разнообразные курсы, которые направлены на развитие творческих навыков у людей разных возрастов. Занятия по живописи, театральному мастерству, музыке, рукоделию и другим видам искусства предоставляют молодежи и людям старшего возраста не только возможность самовыражения, но и обучают новым техникам и навыкам, а также дают возможность найти свое творческое призвание или хобби.

Для людей среднего и старшего возраста дополнительное образование может стать отличным шансом выучить иностранный язык, погрузиться в культуру других стран и расширить свой кругозор. Программы по изучению языков помогают не только освоить новую коммуникативную среду, но и обогатить свое мировоззрение в отношении своей Родины через понимание иностранных культур, о чем пишут некоторые исследователи [6]. Более того, изучение иностранного языка может быть тесно связано с изучением других предметов и способствовать, в том числе, освоению основных изучаемых дисциплин [7].

Мастер-классы и курсы народных ремесел предоставляют людям среднего и старшего возраста возможность не только развить свой творческий потенциал, но и поработать руками и создать уникальные изделия. Например, предметы вышивки, изделия из керамики, резьбы по дереву, фотографии. Такие занятия способствуют не только развитию творческого мышления, но и приносят удовольствие от собственного творчества, о чем пишут исследователи [13; 14].

Подытоживая все вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что система дополнительного образования играет значительную роль в стимулировании творческого потенциала людей всех возрастов и представляет собой важную платформу для развития личности, раскрытия талантов и приобретения новых знаний и умений. Оно помогает развивать творческое воображение, креативное мышление, индивидуальный стиль и способности к самовыражению через искусство и различные виды творчества [3; 12].

Участие в программах дополнительного образования не только обогащает культурный опыт, но и позволяет лучше понять себя, свои интересы и желания, а также продвигаться в выбранной области. Через образовательные программы в области искусства, культуры, народных ремесел и иностранных языков молодежь и люди старшего возраста могут раскрыть свой потенциал, обогатить свой внутренний мир и совершенствовать свои навыки и умения. Дополнительное образование способствует формированию гармонично развитой личности, способной к творческому самовыражению, самореализации и поиску новых путей личностного роста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрахова В.В. Развитие творческой направленности как фактора становления и личностного роста ребенка в образовательном пространстве учреждения дополнительного образования // Российский психологический журнал. 2010. Т. 7. № 3. С. 9-17.
2. Бадян В.Е. Методическая система развивающего обучения основам композиции учащихся детских художественных школ // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2010. №1. С. 34-37.

3. Белянина О.А. Развитие творческих способностей учащихся в учреждении дополнительного образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Иркутск, 2004. 21 с.
4. Веселова Ю.В. Основные направления профессиональной подготовки дизайнеров // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. 2010. № 2(60). С. 169-174.
5. Веселова Ю.В. Становление проектной культуры студентов в образовательном пространстве педагогического колледжа: дис. ... канд. пед. наук. Новосибирск, 2007. 231 с.
6. Галушкин А.В. Некоторые аспекты формирования образа Родины в процессе обучения иностранным языкам // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы V Международной научной конференции, Москва, 23 апреля 2021 года. М.: Учреждение высшего образования "Московский художественно-промышленный институт", 2021. С. 292-295.
7. Галушкин А.В. К вопросу о преимуществах интеграции результатов изучения основных предметов в процесс обучения профессиональному английскому языку и некоторых методах её достижения // Вестник педагогических наук. 2023. № 6. С. 6-11.
8. Галушкин А.В., Тимошенко А.Н. К вопросу об эффективности использования творческих проектов в процессе обучения дизайнеров // Современные концепции в дизайне: обмен опытом: Материалы I Международной научно-практической конференции, Москва, 11 ноября 2023 года. М., 2023. 352 с.
9. Галушкин А.В. Активизация самостоятельной работы студентов в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе // Наукосфера. 2024. № 2-2. С. 72-75.
10. Емельянова О.В. Дополнительное образование уникальная среда, способствующая развитию творческих способностей ребенка // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2008. №3. С. 180-182.
11. Никульников А.Н. Детские оздоровительные лагеря в структуре дополнительного образования детей // МНКО. 2012. №5. С. 192-194.
12. Созонова О.Я., Тимошенко А.Н., Быструшкин С.К., Морозова Е.В. Психологические особенности развития художественно-графических навыков у студентов // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. 2018. № 2. С. 96-101.
13. Тимошенко А.Н., Веселова Ю.В. Методы и принципы андрагогики в обучении пожилых людей изобразительному искусству // Управление развитием образования. 2022. № 2. С. 128-131.
14. Тимошенко А.Н., Киримова Т.Ю. Композиционный поиск с использованием фотоколлажа и различных художественных материалов как метод развития образного мышления подростков // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. 2019. № 1. С. 130-135.

© Просекова К.В., 2024.